

Tendencias de la investigación formativa en las universidades peruanas

Trends in formative research in Peruvian universities

Carlos Napoleón Tello Malpartida

Universidad Nacional Federico Villarreal

<https://orcid.org/0000-0002-8893-9690>

✉ carlostell@webgroupmail.com

Carlos Martín Cárcamo Casachagua

Universidad San Ignacio de Loyola

RESUMEN

Históricamente, las universidades peruanas han presentado bajos niveles de productividad en investigación. Ante ello, se presentaron políticas educativas orientadas a mejorar este aspecto, entre ellas, la puesta en valor de la investigación producida en estas casas de estudio. No obstante, se requiere formar investigadores con estrategias eficaces, como la investigación formativa (IF). A pesar de que la situación en términos de investigación parece mejorar en los últimos años, es necesario evaluar cuál es el estado actual de la IF en estas instituciones. Por tanto, el objetivo del presente estudio consistió en realizar una revisión de la situación de la investigación formativa en las universidades peruanas. Para ello se empleó una revisión documental de sus documentos orientadores de la oferta educativa. Los hallazgos revelan que la IF está más presente en universidades públicas que privadas. Por otro lado, es considerada principalmente en modelos educativos y planes estratégicos institucionales. Además, se evidencia una diversidad de formas de consideración de la IF en los documentos. Por último, se identificó que la principal razón para que las universidades no consideren a la IF es que no se encuentra registro de ella en los documentos directivos. Por no contar con estudios similares previos, los resultados son puestos a discusión con evidencia específica por cada objetivo. Se presentan también las limitaciones del

trabajo y futuras líneas de investigación.

Palabras clave:

Investigación; universidad; ofertas educativas;
investigadores peruanos.

ABSTRACT

Historically, Peruvian universities have had low levels of research productivity. As a result, educational policies aimed at improving this aspect have been presented, among them, the enhancement of the value of the research produced in these houses of study. However, it is necessary to train researchers with effective strategies, such as formative research (FR). Although the situation in terms of research seems to be improving in recent years, it is necessary to evaluate the current state of FI in these institutions. Therefore, the objective of this study was to review the situation of formative research in Peruvian universities. For this purpose, a documentary review of the documents guiding the educational offerings was used. The findings reveal that FI is more present in public than in private universities. On the other hand, it is mainly considered in educational models and institutional strategic plans. In addition, there is evidence of a diversity of forms of consideration of FI in the documents. Finally, it was identified that the main reason for universities not considering FI is that there is no record of it in management documents. In the absence of previous similar studies, the results are discussed with specific evidence for each objective. The limitations of the work and future lines of research are also presented.

Keywords:

Research; university; educational offers; Peruvian
researchers.

INTRODUCCIÓN

Anualmente, se elaboran informes sobre la clasificación de universidades en función de evaluar, entre otros indicadores, la cantidad y calidad de las investigaciones que se producen en estos centros de estudio y el número de trabajos científicos citados. Es precisamente en estos indicadores que las universidades peruanas muestran su punto más débil en comparación con otros países de la región.

En ese sentido, de acuerdo con el Scimago Institutions Rankings (2021), solo cinco universidades peruanas se ubican dentro de las 100 mejores universidades en Latinoamérica con respecto a la investigación producida, una de las cuales ha alcanzado el puesto 348 a nivel global. Además, únicamente tres de las ocho que aparecen enlistadas son de gestión pública (Scimago Institutions Rankings, 2021).

Ahora bien, la precaria situación en la que se encontró la investigación en las universidades peruanas, previo a los recientes procedimientos de licenciamiento, puede tener su origen en que, durante décadas, se le concibió al recinto universitario como un centro de consumo de información o una institución meramente profesionalizante (Venegas et al., 2019), que se mantenía al margen de lo que sucedía a su alrededor.

Sin embargo, a pesar de la implementación de políticas educativas, como los licenciamientos institucionales, que favorecieron a la labor de investigación en las universidades del Perú y cuyos resultados se han visto reflejados —por ejemplo, actualmente, se produce cuatro veces más publicaciones científicas al año en comparación con el 2013 y 2014; también hay un considerable incremento de publicaciones en revistas indizadas—, aún quedan metas más ambiciosas por lograr en favor de la investigación universitaria peruana. (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria [Sunedu], 2022)

Esta situación de abandono de la investigación en los estudios superiores sucedía a pesar de que se cuenta con una legislación al respecto. Por ejemplo, en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú (1993), se resalta que uno de los fines de la educación universitaria es la “investigación científica y tecnológica”. Del mismo modo, en la considerada nueva Ley Universitaria (Ley 30220 del 2014), se detalla a la investigación y la promoción de esta como uno de los fines a perseguir por parte de las universidades. Por consiguiente, es evidente que, a pesar de haber contado con marcos legales que norman la investigación y su incentivo, sus efectos no se vieron reflejados; sin embargo, el panorama parece mejorar con los últimos años (Sunedu, 2022).

Además de las consideraciones normativas sobre la investigación, otro aspecto a tomar en cuenta es el reconocimiento de sus objetivos. Por ello, es preciso resaltar que la investigación en el ámbito universitario puede ser concebida desde dos perspectivas diferenciadas: su misión universitaria para producir conocimientos teóricos y prácticos, y su misión didáctica relacionada con la investigación formativa (IF) (Venegas et al., 2019). En ese sentido, varias universidades peruanas tomaron la decisión de introducir o retomar la investigación científica en la formación profesional de los estudiantes y hacer más notoria su relevancia tanto como objeto de estudio como la ruta a seguir para dar solución a los requerimientos relativos a la profesión (Espinoza et al., 2016).

Una de las estrategias adoptadas por las universidades ha sido iniciar a los estudiantes desde sus primeros años en la investigación formativa, como proceso previo para lograr competencias investigativas de mayor calificación. Eso significa, pues, que para aprender a investigar se debe entrenar a los estudiantes con experiencias significativas propias del proceso de investigación (Espinoza, 2020).

Por otro lado, ante la confusión que podría suscitar la IF y términos relacionados o aparentemente similares, Turpo-Gebera et al. (2020) distinguen a la investigación formativa, la formación en investigación (FI) y la investigación científica (IC). En primer lugar, la IF consistiría en enseñar a partir de los procesos de la investigación; mientras que la FI, en la formación para la investigación científica en contextos de relación con las dinámicas de la investigación. Por otra parte, la IC implicaría un conjunto de actividades específicas relacionadas con generar productos científicos, explicar eventos fácticos, resolver problemas o encontrar patrones de regularidad. Sin embargo, más que pensar en contrastes o diferencias marcadas entre los términos, se concluye que apuntan más a la integración como parte de un proceso secuencial, idea que es compartida por otros autores. (Polo de Lobatón, 2015)

Asimismo, además del debate académico generado por la distinción con otros términos, la investigación formativa no ha estado exenta de la discusión sobre cómo debe ser entendida (Esparza-Reyes y Morales-Trapp, 2021; Vargas y Caycedo, 2011). Al respecto, trabajos como el de Rojas y Viaña (2017) evidencian que pueden existir distintas interpretaciones sobre ella, lo que permite aseverar que la puesta en práctica de la IF dependerá de la concepción que se tenga de ella.

Ante la diversidad de concepciones, Venegas et al. (2019) brindan una clasificación del entendimiento sobre la investigación formativa a partir de diferentes autores en tres grupos:

- Como estrategia didáctica para aprender a investigar, concebida como una serie de procedimientos, situaciones e interacciones que emplea el método científico para propiciar el proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello, el docente instruye desde su experiencia y conocimientos, y los estudiantes fungen de investigadores en entrenamiento.
- Como investigación-acción para la transformación, entendida como una práctica más de la proyección social universitaria que atiende las urgencias de la sociedad de la cual es parte.
- Como incorporación del conocimiento científico, comprendida como medio para desarrollar capacidades relacionadas con la gestión del conocimiento.

A pesar de que parezcan ventajas de la IF para la educación superior, la implementación de esta supone algunas limitaciones. Por ejemplo, los procedimientos, los métodos y las técnicas que se utilizan no son lo suficientemente rigurosos con lo que se espera de una investigación que necesita de resultados válidos y confiables, puesto que los estudiantes aún aprenden. Además, se le considera una investigación meramente exploratoria con margen de mejora y precisión; y también tienen tiempos de ejecución cortos e interrumpibles por otras actividades, debido a que se llevan a cabo durante los semestres académicos. (Sánchez, 2017)

En ese sentido, la implementación de la IF ha supuesto, adicionalmente, una serie de desafíos a superar para el sistema educativo universitario. Por ello, se propone lograr la transición desde una institución educativa superior profesionalizante a una institución para el desarrollo de la investigación (Vargas, 2019). También, se pretende mejorar la didáctica de la investigación para educar generaciones que continúen una trayectoria académico-científica. Del mismo modo, busca lograr que la IF se conciba como una actitud problematizadora y crítica del aprendizaje que no se limite al ámbito de la educación superior, sino que se inculque en los estudiantes desde antes de llegar a esta. (Vargas, 2019)

De acuerdo con un estudio realizado por Rojas y Viaña (2017), tanto para docentes como para estudiantes, la circunstancia más relevante que favorece a la IF resulta ser la de realizar actividades prácticas específicas (elaborar anteproyectos, fichas bibliográficas, recolección de datos en campo, lectura crítica), hecho que coincide con el objetivo principal de la IF: lograr hacerlos capaces de llevar a cabo una investigación. Por otro lado, los mismos autores identificaron que la relación con sus docentes es la condición que más los desincentiva a involucrarse en la IF. Respecto a los profesores, estos encuentran limitantes o insuficientes los programas de estudios

de sus universidades.

Si bien ambos aspectos deberían ser considerados en la implementación de la IF en la educación universitaria, la presencia de esta y la forma en la que es concebida en sus documentos institucionales afectará directamente a la formación en competencias investigativas de los estudiantes, por lo que es importante prestarle la atención que merece.

A causa de que el interés del presente trabajo consiste en aportar mayor información sobre la educación universitaria en Perú, el objetivo fue revisar la situación de la investigación formativa en las universidades peruanas hasta marzo del 2022. De este modo, se podrá establecer en qué condiciones se encuentra la IF y servir como diagnóstico para futuras investigaciones. Para ello, se apoya de los siguientes objetivos específicos:

- Determinar la presencia de la IF en las universidades peruanas de acuerdo con el tipo de gestión.
- Identificar el tipo de documento directivo en el que es considerada la IF.
- Precisar la forma de consideración de la IF en los documentos directivos.
- Definir la razón de la ausencia de la IF en documentos directivos de las universidades peruanas de acuerdo con el tipo de gestión.

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

En el presente estudio, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo-exploratoria, con un diseño documental, longitudinal, que permite la selección y organización de documentos (Hernández et al. 2014). Este diseño incluye la siguiente secuencia de pasos: 1) buscar y seleccionar la información, 2) clasificar según los descriptores que se hallaron y 3) analizar los datos recolectados.

Muestra

La muestra se delimitó considerando solo documentos directivos de alcance institucional y de nivel rectoral que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión:

- Provenir de universidades licenciadas por la Sunedu hasta marzo del 2022.
- Ser accesibles de forma remota a través de internet y estar alojados en sus respectivos portales de transparencia, en servidores oficiales o verificados de las universidades listadas o, en su defecto, que los enlaces de acceso o descarga provengan de los sitios web oficiales de las universidades,
- Orientar una técnica y, explícitamente, la oferta educativa o formación en investigación en las universidades: modelos educativos (modelo educativo, modelo pedagógico, modelo didáctico); planes estratégico institucional; documentos normativos sobre investigación (reglamento de investigación, normas de investigación); planes institucionales de incentivo a la investigación (plan de fomento, plan de incentivo, políticas de investigación),
- Ser legibles.

Por otro lado, no se tomaron en cuenta documentos que coincidieran con los criterios de exclusión enlistados a continuación:

- Documentos de índole administrativa o con algún fin relacionado con la administración de una institución de educación superior, como estatutos o reglamentos de procedimientos,
- Otros documentos como resoluciones decanales de facultades, mallas curriculares de facultades, artículos de investigación, libros, ensayos, artículos de opinión, registros de actividades o eventos relativos a la IF, cartas editoriales u otro producto académico que no sea de carácter directivo proveniente de esas universidades o que comenten el tema de la IF sobre esas universidades.

Finalmente, la muestra se compuso de 67 documentos directivos orientadores de la oferta educativa y/o de la formación en investigación en universidades.

Instrumento

Se elaboró un formulario *ad hoc* para recoger información sobre 1) gestión educativa, 2) presencia de la IF en documentos directivos, 3) tipo de documento en el que se encuentra, 4) consideración de la IF y, por último, 5) razón de la ausencia de IF. Para ello, se utilizó el servicio de Google Forms.

Estrategia de búsqueda

Se buscó la lista de universidades licenciadas por la Sunedu en el sitio web oficial. Luego, se procedió a ingresar a los portales web de transparencia de cada una de estas para buscar los tipos de documentos requeridos para el estudio. Posteriormente, se buscó el término “investigación formativa” en dichos documentos y, a criterio de los autores, se determinó tanto el tipo de documento y la forma en que se le consideraba a la IF en cada uno de estos.

Estrategia de análisis de datos

Para cumplir con el primer objetivo específico, se ejecutó un análisis de frecuencia de la presencia de la IF de acuerdo con el tipo de gestión de las universidades. Del mismo modo, para satisfacer el segundo y tercer objetivo específico, se llevó a cabo un análisis de frecuencia de las formas de consideración de la IF según el tipo de documento directivo en la que era considerada. Por último, para lograr el cuarto objetivo específico, se efectuó un análisis de frecuencia de las razones de la ausencia de la IF de acuerdo con el tipo de gestión de cada universidad que fue analizada.

RESULTADOS

En la tabla 1 se observa que la presencia de la IF en las universidades peruanas varía considerablemente de acuerdo con el tipo de gestión educativa. Por un lado, en universidades públicas, la presencia de la IF en documentos directivos es proporcionalmente mayor (89.4%) en comparación con su ausencia (10.6%); en las de gestión privada, la proporción de presencia (52.1%) y ausencia (47.9%) de la IF en documentos directivos es muy similar.

Tabla 1. *Presencia de la IF en las universidades peruanas de acuerdo al tipo de gestión*

	Gestión			
	Pública		Privada	
Presencia de la IF	N.º	%	N.º	%
Sí	42	89.4	25	52.1
No	5	10.6	23	47.9

En la figura 1 se evidencia que aproximadamente más de la mitad de la presencia de la IF en documentos directivos se encuentra en los modelos educativos (52%). También se determinó que la IF está presente en los planes estratégicos institucionales de las universidades (28%) y, en menor medida, en reglamentos de investigación (14%) y en planes de incentivo a la investigación (6%).

Figura 1. *Tipo de documento en el que es considerada la IF.*

En la tabla 2 se observa cómo las formas predominantes de consideración a la IF en los documentos directivos son parte de los objetivos estratégicos institucionales (32.9%), eje transversal o parte de uno (20.9%), artículo de un reglamento de investigación o parte de uno (7.5%), componente del modelo educativo o parte de uno (6%), como capítulo de un reglamento de investigación (4.5%) y como estrategia didáctica (3%). El resto de las formas se agrupan en conjunto de términos varios (~25.2%).

Tabla 2. Consideración de la IF en los documentos directivos.

Consideración de la investigación formativa	Tipo de documento							
	Modelos educativos		Planes estratégicos institucionales		Planes de incentivo a la investigación		Reglamentos de investigación	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Eje transversal	7	10.4						
Parte del eje transversal	6	9.0	1	~1.5				
Parte de los OEI	4	6.0	17	25.4	1	~1.5		
Componente	3	4.5						
Estrategia didáctica	2	3.0						
Dimensión	1	~1.5						
Eje estructurador	1	~1.5						
Eje estratégico	1	~1.5						
Eje rector de la investigación	1	~1.5						
Estrategia metodológica	1	~1.5						
Parte de los lineamientos para la investigación	1	~1.5						
Parte de un componente	1	~1.5						
Parte de un enfoque	1	~1.5						
Parte de un pilar	1	~1.5						
Parte del Marco Estratégico de Gestión	1	~1.5						
Parte del Principio de enseñanza e investigación	1	~1.5						
Principio Curricular	1	~1.5						
Recurso académico	1	~1.5						
Parte de la dimensión Investigación			1	~1.5				
Artículo							1	~1.5
Capítulo							3	4.5
Parte de la actividad científica					1	~1.5		
Parte de la formación de los estudiantes					1	~1.5		
Parte de un artículo							4	6.0
Parte de una norma							1	~1.5
Política de desarrollo de investigación					1	~1.5		

Nota. OEI: objetivo estratégico institucional.

Como se detalla en la tabla 3, la principal razón para no considerar a la IF en las universidades es que no se encuentra registro de ella en los documentos directivos (50 % en conjunto). Por un lado, las universidades de gestión privada agrupan otras dos razones más: no cuentan con los documentos analizados (32.1 %) ni un portal de transparencia que permita su ubicación (10.8 %). Por otro lado, un motivo es que, al momento de la búsqueda de la información, los portales de transparencia no se encontraban en funcionamiento (7.1 %), aunque esto únicamente sucedió con universidades públicas.

Tabla 3. Razón de la no consideración de la IF en universidades.

Razón de ausencia de la IF	Gestión	N.º	%
No se encuentra registro en documentos	Privada	11	39.3
	Pública	3	10.7
No cuenta con documentos analizados	Privada	9	32.1
	Pública		
No tiene portal de transparencia	Privada	3	10.8
	Pública		
El portal de transparencia no funciona	Privada		
	Pública	2	7.1

DISCUSIÓN

Se ejecutó una revisión documental de documentos directivos orientadores de la oferta educativa de universidades peruanas, con el objetivo de evaluar la situación de la investigación formativa en dichas instituciones educativas. A pesar de no contar con estudios previos similares, es posible discutir los resultados de forma independiente sobre la base de estudios más específicos.

Respecto a los resultados del primer objetivo específico, se evidencia que existe mayor proporción de la presencia de la investigación formativa en universidades públicas (89 %) que en las privadas (52.1 %). Este hallazgo no necesariamente guarda relación con la presencia y ubicación de las universidades públicas en el *Scimago Institutions Rankings* (2021), en donde las universidades privadas parecen tener mejor reconocimiento en términos de producción científica y labor de investigación.

En relación con lo expuesto, se podría suponer que la presencia de la IF en los documentos que orientan la oferta educativa y la formación profesional en

dichas universidades no garantiza necesariamente su correcta implementación. Ello evidenciaría la desarticulación entre la investigación formativa y los contenidos curriculares impartidos en las aulas, tal como señalan Rojas et al. (2020). Por consiguiente, para verificar el cumplimiento de su ejecución, se debe ir más allá de la formalización legal de la IF (Ruano et al., 2017). En ese sentido, Mendoza et al. (2019) destacaron que uno de los problemas identificados por docentes sobre la IF es que la evaluación de la investigación en la universidad suele responder principalmente a criterios políticos y normativos, en lugar de criterios metodológicos y curriculares.

En esa línea, Restrepo (2003) había advertido varios años antes una clasificación tácita del nivel de las universidades en función de la visión de investigación que desarrollaban. De este modo, las consideradas universidades fuertes en investigación centraban sus esfuerzos en realizar investigación científica; mientras que las universidades débiles, en la investigación formativa. Esta clasificación parece prever los hallazgos del primer objetivo de este artículo, debido a que, a pesar de los avances logrados en términos de producción científica en las universidades (Sunedu, 2022), no se puede concluir lo mismo con respecto a la IF en la educación superior. En consecuencia, los incentivos a la investigación en las universidades peruanas se han centrado mayoritariamente en docentes, debido a que generan productos académicos de mayor aceptación e impacto que el producido por los estudiantes. Sin embargo, mantener esta desigual situación entre la IC y la IF derivaría en no poder gestar futuras generaciones de investigadores que reemplacen a los que eventualmente dejen de hacerlo. Ello implicaría considerar una estructura curricular que muestre, de preferencia, una enseñanza en investigación formativa que informativa (Rodríguez-Vargas et al., 2020).

Respecto al segundo objetivo específico, se muestra que dos tipos de documentos (modelos educativos y planes estratégico institucional) predominan para la consideración de la IF en dichas universidades. No obstante, otros dos tipos de documentos, como los reglamentos de investigación o los planes de incentivo a la investigación, consideran a la IF como parte de ellos. Estos parecen ser iniciativas explícitas para contribuir con la formación en investigación, debido a la situación desfavorable en la que se encontraba la labor investigativa de ciertas universidades (Sunedu, 2022).

Sin embargo, diversos estudios también han resaltado otros problemas relacionados con la implementación de la investigación formativa en la educación universitaria. Por ejemplo, Cortés et al. (2019) indicaron que existe un fuerte componente pragmático en los planes de estudios de los programas educativos y la

predominancia de formar profesionalmente a los estudiantes. Por otra parte, Rojas et al. (2020) determinaron a la escasez de comunidades académicas, rigor académico deficiente, modelos de enseñanza transmisionistas, labor docente acrítica y la desvinculación academia-sociedad como problemáticas relativas a la IF. Asimismo, Díaz-Narváez y Núñez (2016) resaltaron tres razones para la ausencia de una política clara sobre la formación en investigación: a) programas de investigación disímiles entre universidades y facultades, o la inexistencia de ellos; b) excesivo carácter teórico de la enseñanza de la investigación; c) débil política longitudinal y sistémica en el currículo.

Adicionalmente, López-Ríos et al. (2016) abordaron la perspectiva de los estudiantes sobre los retos a superar de la investigación formativa; al respecto, señalaron que el desconocimiento de estrategias de IF, la ausencia de espacios alternativos de formación de investigadores y la falta de incentivos son las principales dificultades por superar. Por otro lado, Rodríguez-Vargas et al. (2020) precisaron dos problemas relativos la IF: los inadecuados métodos de enseñanza de los docentes y la falta de estrategias pedagógicas elaboradas para ese fin. Estos hallazgos coinciden en que una de las principales dificultades identificadas que conciernen a la implementación de la IF en las universidades está relacionada con las directrices que orientan la oferta educativa, generalmente, plasmadas en documentos.

Por otro lado, los hallazgos del tercer objetivo específico coinciden con la posición de autores como Rojas y Viaña (2017) y Venegas et al. (2019), quienes advierten una multiplicidad distinta de concepciones de la IF en el mundo académico. Si bien existen formas más comunes de considerar a la IF como un eje transversal del modelo educativo o como parte de los objetivos estratégicos institucionales de las universidades, aún es notorio, como revela este estudio, que las concepciones acerca de la investigación formativa son diversas. Por ejemplo, Fajardo-Ramos et al. (2015) concibe a la IF como “eje transversal” de un currículo; Polo de Lobatón (2015), como “eje articulador”; Esparza-Reyes y Morales-Trapp (2021), como “estrategia metodológica”; Turpo-Gebera et al. (2020), como “dispositivo pedagógico”, “estrategia de intervención pedagógica” y “evidencia de logro educativo”; y Rodríguez-Vargas et al. (2020), como “pilar educativo” y “eje estratégico”.

Sin embargo, es importante resaltar que, si bien parece tratarse solo de superposición o confusión de términos, la concepción sobre la IF orientará la oferta educativa de la universidad y, por ende, los objetivos, los alcances y la práctica docente (Turpo-Gebera et al., 2020).

En relación con el cuarto objetivo específico, los resultados muestran que el motivo predominante para no considerar a la IF en las universidades es que no se encuentra registro de esta en los documentos analizados. Esto puede deberse a que la consideración de la IF en los documentos que orientan la oferta educativa y la formación profesional no es un requisito obligatorio en las universidades, pero sí su implementación (Sunedu, 2022). Por otro lado, una condición perjudicial de las universidades privadas parece ser que estas, si bien están obligadas a contar con un portal de transparencia de acuerdo con la Ley Universitaria (Ley 30220 de 2014), no han implementado aún uno por razones que los autores de este estudio desconocen.

Debido a que la naturaleza del presente estudio no lo permite, no ha sido posible establecer si la investigación formativa en las universidades se pone en práctica, aun cuando esta sea nombrada o no en sus documentos. No obstante, Ruano et al. (2017) destacan la relevancia de la presencia de la IF en los programas educativos. Para ello, realizaron una caracterización de las instituciones de educación superior (IES) a partir de la importancia que se le otorgaba a la IF en el currículo, en la cual las universidades que la incluían y valoraban, consecuentemente, poseerían mejor infraestructura y docentes mejor calificados en cuando a investigación. En cambio, las universidades que no le conferían un rol significativo en el currículo presentarían condiciones adversas para la formación en investigación y los estudiantes no conseguirían los mismos logros de aprendizaje en esta materia. Ello evidencia el impacto favorable que puede ejercer la presencia de la IF en los programas educativos universitarios.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de esta investigación, se determinó que existe una diferencia notoria en la consideración de la investigación formativa en los documentos orientadores de la oferta educativa entre universidades públicas y privadas. Sin embargo, la mayor presencia de la IF en los documentos de IES de gestión pública no garantiza su implementación en sus programas educativos. También se estableció la amplitud en la diversidad de concepciones sobre la IF y, además, se encontró en distintos tipos de documentos orientadores de la oferta educativa. Esto puede resultar problemático para los docentes y estudiantes, quienes finalmente son los actores involucrados en la IF.

Por otro lado, las razones de la ausencia de la consideración de la IF por parte de las universidades difieren de acuerdo con su tipo de gestión. Por tanto, se debería intervenir diferenciadamente sobre estas para lograr la uniformidad en lo que respecta a la presencia de la IF en la educación universitaria.

Una de las limitaciones del presente estudio fue la imposibilidad de verificar si la puesta en práctica de la investigación formativa en la educación de las universidades analizadas se está dando o si es óptima, debido al diseño del estudio.

Por último, se postulan como futuras líneas de investigación: a) la evaluación de la implementación formativa en las universidades peruanas, b) el sentido asignado a la IF por parte de los autores de los documentos orientadores de la oferta educativa en las IES y c) los factores que predisponen a estudiantes y docentes a involucrarse en actividades de IF.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Congreso de la República del Perú. (2014, 9 de julio). Ley N.º 30220, *Ley Universitaria*. Diario oficial El Peruano. <https://bit.ly/3unRBe9>
- Constitución Política del Perú [Const.]. Artículo 18. 29 de diciembre de 1993.
- Cortés, M., Norman, E. y Ortiz, D. (2019). Caracterización de proyectos de investigación formativa de programas virtuales del Politécnico Grancolombiano. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 21, 1-11. <https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e19.1992>
- Díaz-Narváez, V. y Núñez, A. (2016). Artículos científicos, tipos de investigación y productividad científica en las ciencias de la salud. *Revista Ciencias de la Salud*, 14(1), 115-121. <https://doi.org/10.12804/revsalud14.01.2016.10>
- Esparza-Reyes, E. y Morales-Trapp, S. (2021). La investigación formativa como estrategia metodológica para el abordaje de los derechos fundamentales: De la teoría a la experiencia práctica. *Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica Del Derecho*, 8(1), 241-261. <https://doi.org/10.5354/0719-5885.2021.57078>
- Espinoza, E. (2020). La investigación formativa. Una reflexión teórica. *Conrado*, 16(74), 45-53. <https://bit.ly/3qsgc02>
- Espinoza, E., Rivera, A. y Tinoco, N. (2016). Formación de competencias investigativas

- en los estudiantes universitarios. *Atenas*, 1(33), 18-31. <https://bit.ly/3JxDedB>
- Fajardo-Ramos, E., Henao-Castaño, Á. y Vergara-Escobar, O. (2015). La investigación formativa, perspectiva desde los estudiantes de enfermería. *Salud Uninorte*, 31(3), 558-564. <https://doi.org/10.14482/sun.31.3.8000>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- López-Ríos, J., Salas-Zapata, L., Ossa-Estrada, D., Saldarriaga-Franco, J. y Martínez-Herrera, E. (2016). Identidad, vivencias y retos de un semillero de investigación para la salud pública en Colombia. *Iatreia*, 29(1), 27-38. <https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.v29n1a03>
- Mendoza, D., Córdova, I., Chávez, J., Bravo, F. y Cejas, M. (2019). The formative research of ecuadorian university teaching staff. *Problems of Education in the 21st Century*, 77(3), 364-378. <https://doi.org/10.33225/pec/19.77.364>
- Polo de Lobatón, G. (2015). Investigación formativa: experiencia significativa para la cultura académica. *Opción*, 31(4), 717-736. <https://bit.ly/3L7lhmg>
- Restrepo, B. (2003). Investigación formativa e investigación productiva de conocimiento en la universidad. *Nómadas*, (18), 195-202.
- Rodríguez-Vargas, M., Alcázar-Aguilar, O., Gil-Cueva, S., Garay-Argandoña, R. y Hernandez, R. (2020). Researchers' seedbeds for the development of research skills in universities. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 961-967. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.101>
- Rojas, I., Durango, J. y Rentería, J. (2020). Investigación formativa como estrategia pedagógica: caso de estudio ingeniería industrial de la IU Pascual Bravo. *Estudios pedagógicos*, 46(1), 319-338. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052020000100319>
- Rojas, L. y Viaña, F. (2017). *La investigación formativa en un Programa de Salud de una universidad del Caribe Colombiano* [tesis de maestría, Universidad del Norte]. Repositorio institucional. <https://bit.ly/3qqTgyh>
- Ruano, L., Torres, A. y Congote, E. (2017). Discursos institucionales sobre la investigación formativa en instituciones de educación media. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 6(4), 128-145. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2017v6i4.p128-145>

- Sánchez, H. (2017). La investigación formativa en la actividad curricular. *Revista de la facultad de medicina humana*, 17(2), 71-74. <https://doi.org/10.25176/RFMH.v17.n2.836>
- Scimago Institutions Rankings. (2021). [*Ranking de universidades latinoamericanas*]. <https://bit.ly/3wnQyNQ>
- Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (2022). *III Informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú*. <https://bit.ly/3tvOPnJ>
- Turpo-Gebera, O., Mango, P., Cuadros, L. y Gonzales-Miñán, M. (2020). La investigación formativa en la universidad: sentidos asignados por el profesorado de una Facultad de Educación. *Educ Pesqui*, 46, 1-19. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202046215876>
- Vargas, E. (2019). *Investigación formativa y las competencias investigativas de los estudiantes universitarios de la facultad de educación y ciencias sociales de la Universidad Nacional de Ucayali - 2018* [tesis de maestría, Universidad Nacional de Ucayali]. Repositorio institucional. <https://bit.ly/3L57757>
- Vargas, J. y Caycedo, L. (2011). ¿Cómo abordar la investigación formativa desde los programas de ciencias básicas? Una propuesta con matemáticas y biografías. *Revista de Investigaciones UNAD*, 10(2), 51-67. <https://doi.org/10.22490/25391887.753>
- Venegas, V., Esquivel, J. y Turpo-Gebera, O. (2019). Reflexiones sobre la investigación educativa y la investigación formativa en la Universidad Peruana. *Conrado*, 15(70), 444-454. <https://bit.ly/36DoJGm>